

DOI

УДК: 65

*Козел К.И.
студент 2 курса, направления подготовки Экономика
Владимирский филиал ФГОБУ ВО
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
Российская Федерация, г. Владимир
Научный руководитель: Зинин В.А., к.э.н.
доцент
Владимирский филиал ФГОБУ ВО Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации*

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

Аннотация: Оценка стоимости компании требуется в различных обстоятельствах от анализа того, насколько вложенные в бизнес средства преумножились за определенный период функционирования и заканчивая получением конкретной информации по сумме вероятной продажи компании. Существует ряд подходов к оценке стоимости, и часто их синергия помогает сформировать объективное представление об оценочной стоимости, а также определить факторы, благодаря которым эту самую стоимость можно будет повысить. Указанные факторы определяют направления роста стоимости компании, как с точки зрения финансовых показателей, так и результатов деятельности и потенциала самого бизнеса на рынке. А перспективы увеличения оценочной стоимости компании напрямую влияют на её привлекательность для инвесторов и партнеров, а также конкурентное положение, что очень важно в условиях высоких ставок в экономике.

Целью данной статьи является поиск ключевых направлений повышения стоимости компании.

В ходе написания статьи решаются следующие задачи:

- рассмотреть основные подходы к оценке стоимости компании,*
- определить факторы, влияющие на стоимость компании,*
- выявить направления повышения оценочной стоимости компании.*

Ключевые слова: стоимость компании, оценка стоимости, повышение стоимости компании, анализ финансово-хозяйственной деятельности, прибыль.

Kozel K.I.
Vladimir branch of the Federal State
Russian Federation, Vladimir
Budgetary Educational Institution
Financial University under the Government of the Russian Federation
2nd year student, areas of study Economics
Scientific supervisor Zinin V.A., Ph.D. in Economics
Associate Professor
Vladimir branch of the Federal State Budgetary
Educational Institution Financial
University under the Government of the Russian Federation

DIRECTIONS FOR INCREASING THE ESTIMATED VALUE OF THE COMPANY

Abstract: An assessment of the company's value is required in various circumstances, from analyzing how much money invested in the business has multiplied over a certain period of operation and ending with obtaining specific information on the amount of the likely sale of the company. There are a number of approaches to valuation, and often their synergy helps to form an objective idea of the estimated value, as well as to identify the factors through which this very value can be increased. These factors determine the direction of growth in the company's value, both in terms of financial performance, as well as the results of operations and the potential of the business itself in the market. And the prospects for increasing the estimated value of a company directly affect its attractiveness to investors and partners, as well as its competitive position, which is very important in conditions of high rates in the economy.

The purpose of this article is to find key ways to increase the value of the company.

During the writing of the article, the following tasks are solved:

- consider the main approaches to assessing the value of the company,*
- to identify the factors affecting the value of the company,*
- to identify ways to increase the estimated value of the company.*

Keywords: company value, valuation, company value increase, analysis of financial and economic activities, profit

Оценка стоимости компании представляет собой процесс, в ходе которого определяется финансовая стоимость предприятия с учетом различных факторов, влияющих на текущее финансовое положение, возможности его изменения в будущем и потенциал роста активов, человеческих ресурсов и т.д. [1].

Информационной базой оценки стоимости компании можно назвать материалы бухгалтерской финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с законодательством.

Существует ряд подходов, определяющих рыночную стоимость компании.

Доходный подход основан на прогнозировании будущих финансовых потоков компании с учетом дисконтирования, таким образом оценочная стоимость определяется с учетом вероятного потенциала роста, который вполне возможен при текущих ресурсах.

Сравнительный анализ как инструмент основан на сопоставлении показателей анализируемой компании с аналогичными в отрасли, что даст возможность приблизительно понять, сколько стоит подобная организация на конкретном рынке в текущих условиях [2].

Затратный метод предполагает пересчет всех активов компании, которые поддаются оценке, чтобы выявить совокупную сумму, характеризующую оценочную стоимость исследуемого бизнеса.

Они представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Подходы к определению стоимости компании

Источник: [3]

Соответственно, можно констатировать, что не все подходы учитывают потенциал роста и другие отдельные факторы, а вот синергия подходов может дать более объективный результат оценки. И именно выявление отдельных факторов даст возможность говорить о направлениях повышения оценочной стоимости.

Можно выделить ряд факторов, которые влияют на такую синергетическую стоимость:

- наличие прибыли,
- платежеспособность и ликвидность баланса,
- стоимость имеющихся активов,
- конкурентное положение и динамика занимаемых объемов рынка.

Соответственно, можно выделить направления роста оценочной стоимости компании.

1. Наращивание прибыли.

Рост прибыльности компании может привести к увеличению оценочной стоимости. Достижение результатов в данном направлении возможно путем оптимизации бизнес-процессов, снижения издержек и увеличения объемов продаж.

2. Диверсификация продуктов/услуг.

Разработка новых продуктов или услуг, а также расширение деятельности способствует увеличению потенциала для роста и, следовательно, увеличению оценочной стоимости [4].

3. Оптимизация финансовых показателей.

Проведение качественного финансового анализа дает возможность оптимально распределить имеющиеся активы для достижения такого баланса обязательств, при котором ключевые показатели финансового положения позволят говорить об улучшении уровня платежеспособности и ликвидности.

4. Усиление корпоративного управления.

Эффективное корпоративное управление, предполагающее прозрачность финансов, стабильность отчетных данных могут повысить доверие инвесторов и партнеров, способствуя росту оценочной стоимости.

5. Эффективное использование активов. Оптимизация использования активов компании, таких как недвижимость, оборудование и интеллектуальная собственность, может увеличить ее стоимость [5].

Указанные направления являются лишь общими, которые могут быть использованы для увеличения оценочной стоимости компании. Конкретные стратегии будут варьироваться в зависимости от отрасли, существующего ресурсного состояния.

Для повышения стоимости компании можно использовать систему оценки угроз, которая позволяет выявить наиболее «узкие» аспекты функционирования бизнеса, изменение которых в лучшую сторону позволит повысить оценочную стоимость [6].

Важно отметить, что оценочная стоимость может быть подвержена рисковому воздействию в связи с неконтролируемыми изменениями внутренней и внешней среды, в результате чего необходимо учитывать возможность корректировки параметров, определяющих итоговую стоимость компании. Чтобы объективно оценивать такую вероятность, что также будет заложено в оценке, следует определиться с форматом управления рискованной составляющей.

Существует несколько сторон, с которых можно оценить рисковую составляющую:

1. Правовая сторона – наличие судебных тяжб и споров, способных повлиять на экономическое положение компании;
2. Управленческая сторона – проблемы бизнес-процессов;
3. Экономическая сторона – финансово-экономические показатели.

Общая система оценки представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Общие параметры оценки рисков составляющей

Параметр управления рисками	Пояснение
Правовая сторона	наличие судебных тяжб и споров, способных повлиять на экономическое положение компании
Управленческая сторона	Риски бизнес-процесса с точки зрения его функционирования
Экономическая сторона	финансово-экономические показатели

Источник: [7]

При выделении значимости каждой из них в общей системе управления бизнесом можно определить наиболее уязвимые моменты, в направлении которых и нужно будет работать, чтобы повысить оценочную стоимость компании.

Управление рисками может реализовываться следующим образом (таблица 2).

Таблица 2 – Экспертное управление рисками

Вид риска	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3
1. Риск 1			

Источник: составлено автором

Как видно, эксперты формируют перечень ключевых рисков для компании, и выставляют по 5-балльной шкале уровень их опасности, где 5 – максимальный уровень, 0 – отсутствует вероятность риска.

В итоге рассчитывается среднее значение для каждого риска, и затем составляется карта рисков для управления ими. Карта рисков представляет собой графическое изображение пересечения вероятностей возникновения событий в корреляции с серьезности возможных последствий, которые возникнут из-за того, что рискованная составляющая воплотилась в одном из направлений, учтенном в системе оценки рисков.

Формат карты представлен на рисунке 2.

Вероятность событий	Почти точно				
	Вероятно				
	Может быть				
	Почти невозможно				
		Слабая	Умеренная	Значительная	Высокая
		Серьезность последствий			

Рисунок 2 - Модель карты рисков

Источник: составлено автором

Причем почти невозможная вероятность события определяет уровень риска в зеленой зоне даже при потенциале серьезных последствий, а вот если событие достаточно вероятно, то даже при умеренных последствиях рисковая зона становится желтой, т.е. требует повышенного внимания. Высокая же вероятность с возможными значительными последствиями – это красная зона рисков, которая требует немедленного реагирования от руководства компании в формате корректировки бизнес-процессов, чтобы перспектива возникновения такого события сокращалась [8].

По итогам распределения рисков по степени опасности и вероятности можно оценить их влияние на стоимость компании.

Оценка рыночной стоимости компании также учитывает текущие тенденции рынка, в частности:

- спрос и предложение,
- макроэкономические факторы,
- риски ужесточения госрегулирования [6].

Все эти аспекты влияют на стоимость компании на рынке.

Таким образом, в рамках настоящего исследования были выявлены факторы, влияющие на стоимость компании, а также определены направления повышения оценочной её стоимости.

Применение указанной методологии может быть адаптировано под конкретную компанию с учетом особенностей того, какие именно риски будут возникать при её функционировании.

Использованные источники:

1. Вельте, П. Архивные исследования интегрированной отчетности: систематический обзор основных факторов и влияние интегрированной отчетности на стоимость фирмы / П. Вельте // Журнал управления и корпоративного управления. -2021.-№ 26.-С. 997-1061.
2. Демиденко, Т. И. Проблемные аспекты практического применения метода дисконтированных денежных потоков при оценке стоимости компании / Т. И. Демиденко, Е. И. Бричка // Финансовые исследования. - 2019. - № 4(65). - С. 247-254.
3. Гарима, С. Взаимосвязь между человеческим капиталом и стоимостью фирмы: доказательства из индийских фирм / С. Гарима, Ж. Немираджа, Ж. Анто // Когент Экономика и Финансы.-2021.-№9 (1) - С.1 - 15 DOI: <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1954317>.
4. Глайснер, В. Финансовая устойчивость: измерение и эмпирические доказательства / В. Глайснер, Т. Гюнтер, К. Валькшауль // Журнал экономики бизнеса -2022.-№92- С.467-516.
5. Мочулаев, В. Е. Методы прогнозирования ключевых показателей денежного потока и стоимости предприятия при выборе даты оценки в промежуточном периоде / В. Е. Мочулаев // Вестник РАЕН. - 2020. - Т. 20. - № 3. - С. 78-85.
6. Семенова, И. А. Оценка бизнеса предприятия с использованием метода дисконтированных денежных потоков / И. А. Семенова, А. А. Анисимова // Проблемы региональной экономики (г. Ижевск). - 2022. -№ 1-2. - С. 73-81.
7. Чараева, М. В. ESG-инвестирование и развитие организаций: тенденции, перспективы, зарубежный опыт / М. В. Чараева // Современные тенденции и направления развития статистики и аналитики / Под редакцией М.Н. Толмачева, И.В. Зенкиной. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2023. - С. 109-120.
8. Шуайби, С. Социальные и этические практики и стоимость фирмы: модерационный эффект экологических инноваций: доказательства из международных данных ESG / С. Шуайби, Ж. Шуайби // Международный журнал этики и систем. -2021.- № 3(37). -С. 442-465.